

**ИССЛЕДОВАНИЕ АКЦЕНТОВ ВНИМАНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ САМОПИСНОГО ТРЕКЕРА ГЛАЗ****THE STUDY OF ATTENTION ACCENTS FOR DIFFERENT TYPES OF
IMAGES USING A SELF-MADE EYE TRACKER****ГОРЯЧКИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ,***кандидат технических наук, доцент,
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.***ЯКУБОВ АРТЁМ РЕНАТОВИЧ,***Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.***АНИКИН ФИЛИПП АВТАНДИЛОВИЧ,***Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.***GORYACHKIN BORIS SERGEEVICH,***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Bauman Moscow State Technical University.***YAKUBOV ARTYOM RENATOVICH,***Bauman Moscow State Technical University.***ANIKIN FILIPP AVTANDILOVICH,***Bauman Moscow State Technical University.*

В статье рассматриваются особенности взаимодействия человека с изображениями с явно выраженными контекстными характеристиками. Используемые данные получены посредством заранее продуманных алгоритмов, призванных максимизировать точность эксперимента, нацелены на поиск закономерностей между характеристиками полученных картинок и человеческой реакцией на них. Исследование проводится на основе биологического деления человеческого зрения на 3 вида, для понимания реакции каждого из них. Инструментом создания результативных данных является самописный инструмент трекинга зрения человека на языке программирования python. В результате получен параметр, на основе которого возможно описывать подобное взаимодействие зрения человека с контекстными характеристиками.

The article examines the features of human interaction with images with pronounced contextual characteristics. The data used were obtained through pre-thought-out algorithms designed to maximize the accuracy of the experiment, aimed at finding patterns between the characteristics of the images obtained and the human reaction to them. The study is based on the biological division of human vision into 3 types, in order to understand the reaction of each of them. The tool for creating effective data is a self-written human vision tracking tool in the python programming language. As a result, a parameter has been obtained on the basis of which it is possible to describe such an interaction of human vision with contextual characteristics.

Ключевые слова: python, тепловая карта, зрение, акцент, взаимодействие, изображение.

Key words: python, heat map, vision, accent, interaction, image.

Введение.

В современном мире изображения играют значительную роль в нашей повседневной жизни. Мы постоянно сталкиваемся с изображениями на экранах устройств, в рекла-

ме, в книгах и журналах. Иногда мы останавливаемся перед изображением и внимательно изучаем его, а иногда просто мельком взглядываем на него, не задумываясь. Одним из ключевых аспектов, определяющих наше восприятие изображений, является акцент внимания. Акцент внимания – это область изображения, на которую сосредоточено внимание наблюдателя в определенный момент времени. Различные факторы могут влиять на то, какой участок изображения привлекает наше внимание: яркость, цвет, контрастность, расположение и др.

Целью данного исследования является изучение акцентов внимания для различных видов изображений с помощью самописного трекера глаз [1]. Исследование акцентов внимания для различных видов изображений имеет большое практическое значение, так как может быть использовано в дизайне, рекламе, маркетинге и других областях. Оно поможет нам лучше понять, как создавать изображения, которые будут привлекать внимание и оставаться запоминающимися для человека.

Описание инструмента.

Инструмент будет разработан с использованием языка программирования Python [11] и дополнительных библиотек, расширяющих функционал языка. Основными библиотеками будем считать mediapipe [12], OpenCV [13] и matplotlib [14]. Эти дополнения позволят максимально эффективно выполнить требуемую работу.

Разработанное приложение определяет на лице якорные точки (рис. 1), которые движутся в рамках видео с веб-камеры.

Рис. 1. Якорные точки на лице человека

Суть алгоритма (рис. 2) – каждая точка прикрепляется к своей части лица и движется за ней при изменении положения человека в кадре, следовательно, таким образом, можно определить движения глаза при взгляде на объекты экрана [4]. Полученные координаты этих точек, собранных в рамках движения на лице, нужно подставить в формулу соотношения границ зрения к границам монитора и посчитать координаты в рамках монитора.

Рис. 2. Алгоритм получения тепловой карты для исследования

Описание основных параметров в исследовании.

Для полноты и правильности расчетов в исследовании, необходимо дать определения видам человеческого зрения [6]. У человека существует три вида зрения:

1. Центральное зрение – зрение, которое обеспечивает наиболее четкое и детальное восприятие объектов, на которые мы смотрим прямо. Центральное зрение связано с желтым пятном на сетчатке глаза, где сосредоточена самая высокая плотность колбочек – светочувствительных клеток, отвечающих за цветное зрение и остроту зрения. Угол покрытия центрального зрения относительно небольшой, примерно 2-4 градуса.

2. Ясное зрение – термин иногда используется как синоним центрального зрения, но может также относиться к области вокруг, где острота зрения немного ниже, но все еще достаточно высока. Угол покрытия ясного зрения может составлять 30-35 градусов.

3. Периферическое зрение – зрение, которое обеспечивает восприятие объектов, находящихся за пределами центрального и ясного зрения. Периферическое зрение связано с восприятием движения, формы и яркости, но не так хорошо воспринимает детали и цвета. В периферическом зрении преобладают палочки – светочувствительные клетки, которые лучше работают в условиях низкой освещенности и не различают цвета. Угол покрытия периферического зрения значительно больше, чем у центрального и ясного зрения – он может достигать более 180 градусов по горизонтали и 100-120 градусов по вертикали [10].

В рамках исследования нас будут интересовать первые 2 вида зрения, так как за счет них достигается в полной мере осознание объекта визуального исследования [5]. Принято считать самым оптимальным расстоянием от монитора расстояние в 65 см (рис. 3).

Рис. 3. Оптимальное положение

Зная угол покрытия объекта, в рамках центрального и ясного зрения, и среднее расстояние до монитора, можно высчитать самый оптимальный размер объектов через тангенс угла:

$$\tan \alpha = \frac{h/2}{l},$$

где h – размер объекта исследования, L – принятое, для исследования, оптимальное значение расстояния до монитора, $\tan \alpha$ – тангенс угла между объектом и верхней границей зрения.

В таком случае получается, что при изучении человеком объекта исключительно центральным зрением, объект должен быть размером 2,27 см (при угловом размере 2 град.). А при изучении объекта обоими типами зрений – объект должен быть в пределах поля ясного зрения. Здесь и далее для расчетов и экспериментов угловой размер объекта принят 17,5 градусов (линейный размер 19,87 см), что является половиной всей области ясного зрения.

Классификация исследуемых видов изображений.

В работе будет рассматривать два основных типа изображений (рис. 4) для выявления зависимостей, логики и акцентов [2]:

- Изображения с доминирующим (ярко выраженным) базисным элементом;
- Изображения без доминирующего элемента с разным насыщением.

Рис. 4. Классификация изображений

Каждый из двух типов нацелен на выявление закономерностей восприятия человеком разного рода изображений [7]: как будет меняться внимание при изменении условий.

Для начала рассмотрим первый тип. Они должны быть созданы по определенному алгоритму, который в полной мере позволит выявить исследуемое (рис. 5).

Рис. 5. Алгоритм построения первого типа картинок

Основная логика этих изображений кроется в двух вещах:

- Яркий, монотонный фон;
- Один объект, меняющий только положение и размер.

Имея такие условия вариативности картинок, получим все самые объективные версии изображений первого типа:

- 1) Изображение, где базисный элемент в центре и имеет размер в диаметре меньше, чем 2,27 см;
- 2) Изображение, где базисный элемент в центре и имеет размер в диаметре в диапазоне от 2,27 см до 19,87 см;
- 3) Изображение, где базисный элемент не в центре и имеет размер в диаметре меньше, чем 2,27 см;
- 4) Изображение, где базисный элемент не в центре и имеет размер в диаметре в диапазоне от 2,27 см до 19,87 см.

Изображения такого характера позволят определить закономерности при взаимодействии человека с контрастом и позиционированием (рис. 6).

Рис. 6. Пример полученных изображений первого типа

Второй тип картинок для исследования нацелен на выявление реакции на отсутствие явно выраженных, доминирующих элементов (рис. 7), где основной параметр изображения является насыщенние объектов. Этот параметр характеризует объем, занимаемый объектом в своей ячейке, влияя на плотность прилегания.

Рис. 7. Алгоритм построения второго типа картинок

Основная логика этих изображений кроется в:

- Случайности базисных элементов;
- Количестве базисных элементов;
- В размере базисного элемента в ячейке.

Изображения такого характера позволят определить закономерности при взаимодействии человека с количеством, объемом и цветом (рис. 8).

Рис. 8. Пример полученных изображений всех вариаций второго типа

Картинки второго типа можно явно разделить на:

- 1) Изображение, где количество базисных элементов больше 30 и размер одного элемента в ячейке больше 70%;
- 2) Изображение, где количество базисных элементов в диапазоне от 10 до 30 и размер одного элемента в ячейке больше 70%;
- 3) Изображение, где количество базисных элементов больше 30 и размер одного элемента в ячейке в диапазоне от 10% до 70%;
- 4) Изображение, где количество базисных элементов в диапазоне от 10 до 30 и размер одного элемента в ячейке в диапазоне от 10% до 70%.

Экспертное исследование.

Имея на руках все вариации изображений и средство, позволяющее сделать тепловую карту [6] зрения человека, можно сделать исследование с реальным человеком.

Маршрут его будет следующим:

- 1) Пользователь проверяет работоспособность инструмента;
- 2) Пользователю в случайном порядке выводятся картинки всех видов на 10 секунд;
- 3) Для каждой картинке создается тепловая карта;
- 4) Тепловые карты исследуются, после чего на их основе формируются матрицы для каждого вида изображения.

Тепловые карты для исследования [8] будут иметь следующий вид (рис. 9, 10). Подобного рода карты позволяют определить куда будет прикован взгляд смотрящего.

Рис. 9. Пример тепловой карты для первого типа изображений

Рис. 10. Пример тепловой карты для первого типа изображений

Основными характеристиками картинок для исследования будем считать:

- 1) Цвет объекта, на котором сконцентрировано зрение человека;
- 2) Положение объекта, на котором сконцентрировано зрение человека;
- 3) Размер объекта, на котором сконцентрировано зрение человека.

Изучив полученные тепловые карты каждого изображения, можно исследовать оба типа изображения по трем ключевым факторам (рис. 11-15).

Рис. 11. Суммарная характеристика размеров объектов интереса всех типов

Рис. 12. Суммарная характеристика расположения объектов интереса всех типов

Рис. 13. Суммарная характеристика компасного расположения объектов интереса всех типов

Цвета объекта интереса изображений с доминирующим элементом

Рис. 14. Суммарная характеристика цвета объектов интереса первого типа

Цвета объекта интереса изображений без доминирующего элемента

Рис. 15. Суммарная характеристика цвета объектов интереса второго типа

Оценка полученных результатов.

Поскольку в исследовании есть явная граница между изображениями, целесообразней всего будет также их оценивать.

Первый тип изображений имеет основными характеристиками размер и позиционирование, следовательно для такого рода картинок параметр цвет будет не существенным. Исследование доказывает, что взгляд прикован к единичному, выделяющемуся на контрастном фоне, объекту. Однако время, на которое объект приковывает внимание, прямо зависит от его размера. Чем меньше объект, тем меньше времени требуется на его изучение. Цветовая составляющая в рамках первого типа картинок не играет роли, если объект единственный – не важно какого он или его окружение цвета.

Вывод: в изображениях с единственным объектом играет роль только объем объекта и его положение. Есть возможность выявить закономерность, чем больше объект, тем дольше на него смотрят.

Второй тип не имел конкретный единичный объект или акцент был на расположение с контрастом. Его особенностью была уже цветовая гамма и кучность объектов на изображении. При просмотре подобных картинок глаз в первую очередь пытается зацепиться за что-нибудь при такой кучности. Чаще всего объектами внимания были либо блоки в центральной части экрана, либо объекты ярких, контрастных цветов, таких как черный, синий, зеленый, белый и голубой.

Таким образом, в изображениях со структурированным расположением большого количества объектов играет роль по большей части только контрастный цвет [6], что подтверждает правило, что мы больше видим контраст, нежели цвет, потому что контраст воспринимается и центральным и периферическим зрением, а длина волны (собственно цвет) только центральным.

Вывод: в изображениях со структурированным расположением большого количества объектов играет роль по большей части только контрастный цвет.

Заключение.

В результате проведенного исследования были получены данные, на основе которых можно создать рекомендации для дальнейшего использования. Выполненная работа позволила создать и ввести в оборот такое понятие как *эффективность восприятия*. Этот параметр характеризует полноту использования всех метрик визуального восприятия [3]. Он будет определять качество условий для восприятия информации через зрение, что порождает собой необходимость следить за ними. Эффективность восприятия будет максимальна, тогда и только тогда, когда будут соблюдены условия:

- Взаимодействие с системой производит опытный человек оператор;
- Используются современные, качественные технические средства;
- Соблюдены условия восприятия в виде расстояния до исследуемого объекта и направление взгляда на объект.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горячкин Б.С., Якубов А.Р., Аникин Ф.А. Разработка инструментария трекинга глаз // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2024. Т. 26. № 2. С. 5-12.
2. Горячкин Б.С. Эргономические проблемы в автоматизированной системе обработки информации и управления // Международный научно-технический журнал «Информационно-измерительные и управляющие системы»: Издательство «Радиотехника». М., 2016. № 12. Т. 14. С.38-48.
3. Горячкин Б.С. Эргономический анализ систем обработки информации и управления // Наукосфера. 2017. Т. 9. №3. URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/79TVN317>.

4. Мунипов В.М., Зинченко В.П. Эргономика: человекоориентированное проектирование техники, программных средств и среды. М.: Логос, 2001. 356 с.
5. Горячкин Б.С., Махоткина Е.С. Анализ операторской деятельности в человеко-машинных системах // Тенденции развития науки и образования. 2020. №. 63-3. С. 53-60.
6. Основы инженерной психологии / Б.А. Душков [и др.]; под ред. Б.Ф. Ломова. М.: Высшая школа, 1986. 448 с.
7. Горячкин Б.С. Оценка выходных экранных форм автоматизированной системы обработки информации и управления // Международный научно-исследовательский журнал: Часть 2 Технические науки. Екатеринбург, 2016. № 10 (52). С. 24-26.
8. Горячкин Б.С. Эргономический сертификат автоматизированной системы обработки и отображения информации и управления // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. №. 9-2 (51). С. 25-29.
9. Виды зрения человека. URL: <https://eyepress.ru> (дата обращения: 10.05.2024).
10. Понятие тепловой карты. URL: <https://cloud.yandex.ru/docs/dataLens/visualization-ref/heatmap-chart> (дата обращения: 09.05.2024).
11. Официальный сайт Python. URL: <https://www.python.org> (дата обращения: 08.05.2024).
12. Документация по модулю «mediapipe». URL: <https://developers.google.com/mediapipe> (дата обращения: 10.05.2024).
13. Документация по модулю «OpenCV». URL: <https://docs.opencv.org/4.x/index.html> (дата обращения: 10.05.2024).
14. Документация по модулю «matplotlib». URL: <https://matplotlib.org> (дата обращения: 10.05.2024).

© Горячкин Б.С., Якубов А.Р., Аникин Ф.А., 2024.